

**A MYSTERIOUS JOURNEY TO THE WORLD OF THE TREASURE
OF WISDOM. CREATION OF THE UNCROWNED RULER CONFUCIUS**

Obidjonova R.,

Student of Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute

Phone: 95 774 31 22;

email: rukhshonaobidjonova0212@gmail.com

Abstract. In addition to worldly and religious sciences, all the works of this creator, who spoke wise words based on life experiences to regulate all human sciences and actions, allow good things to bloom in our life. The great Chinese philosopher Confucius describes humanity and all the tasks a child should do in his works in such a way that no one can find a person who opposes all his ideas. Another characteristic of humanity is its humanity. Confucius also mentioned in his works that it is not for nothing that there is a difference between man and man. The point is that the essence of humanity, as interpreted in the holy works written by Confucius, is the duty and duty of every child to serve and respect parents as in the treatise. At the moment, the philosopher, who emphasized that a person should respect his teacher and teacher, honor him like a father, during his life not only created, but also opened a school and made his contribution to the literacy of the people's children. .

Key words: parents, teacher, education, upbringing, politics, ruler, human qualities, Kun Fu-zi, Kun Xu, Lunyun, etc.

**HIKMATLAR XAZINASI OLAMIGA SIRLI SAYOHAT. TOJSIZ
HUKMDOR KONFUTSIY IJODI**

Obidjonova R.,

O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti talabasi

Tel,: 95 774 31 22;

email: ruxshonaobidjonova0212@gmail.com

Annotatsiya. Dunyoviy va diniy ilmlardan tashqari insonning barcha ilm-u amallari va shu amallarni tartibga solish uchun hayotiy tajribalarga asoslangan hikmatli so'zlarni aytib o'tgan ushbu ijodkorning barcha asarlari bizning hayot yo'limizda yaxshiliklarning gul ochishiga imkon beradi. Buyuk Xitoy faylasufi Konfutsiy insoniylik va farzand qilishi kerak bo'lgan barcha vazifalarni o'zining asarlarida shunday tasvirlaydiki, uning barcha fikrlariga qarshi chiqadigan insonning o'zi topilmasa kerak. Insoniylikning yana bir xususiyatlaridan biri bu uning odamiylik xususiyatidir. Odam bilan odamning farqi bor deb bejizga aytilmaganligini ham Konfutsiy o'zining asarlarida o'z tili orqali aytib o'tgan. Gap shundaki, insoniylikning mohiyati, Konfutsiy yozgan muqaddas asarlarida talqin qilinishicha, ota-onaga risoladagidek xizmat qilish, ularni hurmat qilish har bir farzandning burchi va vazifasidir. Ayni damda inson o'z ustozini, muallimini hurmat qilishi, uni xuddi otasidek ulug'lashini ham ta'kidlab o'tgan faylasuf o'z hayoti davomida nafaqat ijod qilgan, balki maktab ochib, xalqning bolasini savodli bo'lishiga o'z hissasini qo'shgan.

Kalit so'zlar: ota-ona, muallim, ta'lim, tarbiya, siyosat, hukmdor, insoniylik xislatlari, Kun fu-szi, Kun syu, Lunyun va boshqalar

Adolatparvarlik, insoniylik, kamtarlik, ochiq ko'ngillilik, saodat va samimiylarni va shunga o'xshagan boshqa insoniy yuksak xususiyatlarni o'zining asarlarida yoritgan buyuk faylasuf Konfutsiyning ijod yo'liga nazar soladigan bo'lsak, uning ijodida boshqa ijodkor yozuvchilardan farqli ravishda hayotiy haqiqatni shunday hayotiy ro'yo asosida yozganligining guvohi bo'lamiz. Gap shundaki, buyuk faylasuf o'zining hayotiy tajribalari asosida yozgan har bir asari shunday hayotiy ro'yo asosida yozilganki, faylasuf yozgan asarlariga 2500 yil bo'lganidan qat'iy nazar, uning aytib o'tgan har bir hikmatli so'zlari kundalik hayotimizning ajralmas qismi bo'lib kelmoqda. Konfutsiy ijodining sirlarini

ochishdan avval u haqidagi ma'lumotlar bilan so'z boshlaymiz. Konfutsiyning asil ismi Kun Fu-szi yoki Kun-szi, uni Kun Syu deb ham Kun Chjuni deb ham atashgan. U 551-yilning 28-sentyabrida Lu xoqonligidagi Szou qishlog'ida hozirgi Shandun viloyatining Syuyfu shahrida tug'ilgan. U shunchalik aql borasida tengi yo'q inson bo'lganki, Xitoy tarixshunosi asoschisi Sima Syanning aytib o'tgan ma'lumotlari buni tasdiqlaydi. Sima Syanning ma'lumotiga ko'ra og'ir xastalanib qolgan Lu knyazligi mansabdori o'zining merosxo'ri Men Itszini oldiga chaqirib vasiyat qilgan ekan. U Konfutsiyning oliy mansabli donishmandlar avlodidan ekanligini, Kun-szi ajdodlari orasida e'tibor qozonmagan bo'lsada, aql-zakovat borasida tengsizligini takidlab o'tib, o'limidan so'ng Konfutsiyini o'ziga ustozlikka olishini merosxoriga vasiyat qilib qoldirgan. Konfutsiyning dono va zukkoligi shundan ham o'z isbotini topgan.

Konfutsiyning hikmatlaridan eng sarasi bu uning "Lunyuy" deb atalgan hikmatlar to'plamida oliyjanob insonni diyonatli va samimiy, qalbi pok, ochiq ko'ngil va dovyurak, ziyrak va idrokli, so'zlar, bama'ni, sa'y-harakatlardan ehtiyotkor kishi deb ta'riflaydi. Bunday odam ikkilanganda shoshilmaydi, g'azabi kelganda o'ylab ish qiladi, foyda keltiruvchi ishga qo'l ursa, vijdonli bo'lishini o'ylaydi, yoshlik, navqironlik paytida – hasadgo'y, yetuklik davrida – janjalkash, qarigan chog'ida qurumsoq, xasis bo'lmasligi lozimligi haqida o'zining hikmatlarida aytib o'tgan. Yuksak axloqli odam butun borlig'ini oliy maqsad yo'lida insonga xizmat qilishga va haqiqatni topishga baxshida etishi ham nazarda tutilgan.

Insoniylikning mohiyati, Konfutsiy yaratgan muqaddas kitoblarda talqin qilinishicha, ota-onaga risoladagidek xizmat qilish, risoladagidek ularni oxirgi manziliga eltish, risoladagidek qurbonliklar qilishdan iborat degan qoidalarni ham ta'kidlab o'tgan faylasuf bu qoidalarga ko'ra, odobli farzand umr bo'yi ota-onasining xizmatida bo'ladi, ularga g'amxo'rlik ko'rsatadi, ko'nglini topishga intiladi, parvarish qiladi, salomatligi va manfaati yo'lida hamma narsaga tayyor

turadi, har qanday sharoitda ularning hurmatini joyiga qo'yadi. Hatto ular yaramas, jinoyatchi, qotil bo'lganlarida ham odobli farzand muloyimlik bilan yalinib-yolvorib bo'lsa ham ularni yaxshi yo'lga qaytishiga undaydi.

Farzandlarning ota-onaga izzat-ikrom ko'rsatishi Xitoy davlatining hamma yerida qonunday tan olingan, hayotiy qoidaga aylangan, insoniylik namunalari esa tahsin-u taqlidlarga loyiq deb topilgan. Masalan: "Lunyuy"ning birinchi bob 6-hikmatida shunday naql bor:

"Muallim aytdi:

"Bolalar uyda ota-onalarini hurmat qiladilar, ko'chada kattalarning gapiga kiradilar, ehtiyotkor va adolatli bo'ladilar, hammani sevadilar, muruvatli kishilarga yaqin bo'ladilar. Imkoniyati bo'lsa, ilm o'rganishga intiladilar". Demak, ota-onaga hurmat insoniylikning ibtidosi: ota-onani hurmat qilgan odam nafaqat uydagilarini, balki ko'chadagilarni ham yaqinlarini ham butun insoniyatni ham hurmat qilgan sanaladi. Ota-onani hurmat qilish, mutafakkir nazarida insoniylikning birinchi belgisi deb tan olingan.

Faylasufning ta'kidlashicha, farzand burchini biladigan va kattalarning gapiga kiradigan odam kamdan-kam hukmdorning ra'yiga qarshi boradi. Hukmdorning ra'yiga qaraydigan odamda isyonkorlik bo'lmaydi va oliyjanob inson o'z nasli haqida o'ylashi kabi qimmatli ma'lumotlar aytib o'tilgan.

Konfutsiyning ta'limotiga ko'ra, oliyjanob inson beshta xususiyatga ega.

Birinchisi; Jen, ya'ni insoniylik. Urf-odat adolatlardan kelib chiqsa, adolat insoniylikdan kelib chiqadi. Demak, insoniylik, hamdardlik, xayrihohlik, rahm shavqatli bo'lish, odamlarni sevish, ularga g'amxo'rlik hissidan iborat.

Ikkinchisi; i, ya'ni adolat. Insoniylik nuqtayi nazaridan olganda, diniy marosimlar, taomillarga amal qilish gunoh emas. Sovetlar davrining mustabid tizimning bunday diniy urf-odatlarga tish-tirnog'i bilan qarshilikdagi u tizimning insoniylikdan mahrum ekanligini tasdiqladi. Bugungi kunda Konfutsiy bayroq qilgan taomillarga rioya qiluvchi har qanday inson adolatli hisoblanadi.

Uchinchisi; li, ya'ni taomil. Ko'proq diniy urf-odat, odatga aylangan rasm-rusum, marosimlar, Konfutsiy talimotida, asosan, ota-onaga va davlat boshliqlariga nisbatan izzat-hurmat ko'rsatishni nazarda tutadi.

To'rtinchisi; chji, ya'ni sog'lom fikrlash. Donishmandlik, bilimlilik, bama'nilik, aqllilik, mulohazalilik, andishalilik, o'ylab ish qilish, ehtiyotkorlik, har bir xatti-harakatining samaradorligi haqida qayg'urish va bu sa'y-harakatlarning istiqbolini belgilay olishini anglatadi. Inson oliyanoblighining bu to'rtinchi xususiyati adolatlilikka quvvat baxsh etib, aqlsizlik, nojo'ya xatti-harakat, bilimsizlik, bema'nilik va nomaqulchiliklarning oldini oladi. Konfutsiy ta'limotining bu qirradi quyidagi mulohazalarda o'z aksini topgan.

Beshinchisi; sin, ya'ni samimiylik. Yaxshi niyat bilan qilingan amal. Erkinlik, bemalollik, halollik, vijdonlilik, insoflilik, vijdon kabi tushunchalar oliyanoblilikning muhim belgilaridan sanaladi. Bu xususiyatlarga ega odamlar komillikka intiliyotgan sanaladi samimiylik taomilga quvvat berib, tilyog'lamalilik, munofiqlik, ikkiyuzlamachilik, riyokorlikning oldini oladi.

Ushbu ma'lumotlar asosida, buyuk faylasuf Konfutsiyning aql-zakovatga to'la inson ekanligining guvohi bo'lamiz. Garchi, Konfutsiy 2500 yil avval yashab o'tgan bo'lsada, uning aytib o'tgan har bir hikmati bugungi kunning dolzarb muammolariga yechim topmoqda. Konfutsiy ta'limoti ham siyosat, ham ma'muriyat tizimi, ham iqtisodiy-ijtimoiy jarayonlarning muhim kaliti, Xitoy hayot tarzining asosi, Xitoy jamiyatining tashkiliy tamoyilidir. 2500 yil davomida bu ta'limot xitoyliklarning ongi hissiyotini shakllantirib kelyapti. Ularning e'tiqodini, ruhiyatini, xulqini va tafakkurini birlashtirishga xizmat qilib kelmoqda.

Adabiyotlar

Konfutsiy. To'plam. "Yoshlar nashriyot uyi" Toshkent 2018

Konfutsiy. Vikipediya. Ru.m.org

<http://konfutsiy.ru>

Konfutsiy hikmatlari. Hikmatlar kitobi 2010